

IQTISODIYOT VA XALQARO MUNOSABATLAR ONLAYN ILMIIY JURNAL

Jild: 1, Son: 01 (2024)
ISSN: XXXX-XXXX

Issues of the Development of the "Green Economy" in the Conditions of Dollarization of the Problem of Ecology and Climate Change

Sharipov Jasurbek

2nd year student of the Faculty of
Hydrometeorology
National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek
lenovov15256@gmail.com
+998 (99) 413 77 33

Toshturdiyev Nurbek

3rd year student of the Faculty of
Hydrometeorology
National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek
nurbektoshturdiyev86@gmail.com
+998 (88) 910 42 46

Abstract

Today, ecology and the environment are rapidly changing, i.e. deteriorating, which in turn affects various fields. Along with ecology, climate change has become the most important global problem. This is the main content of this article. In the conditions of these problems, issues of development of "Green economy" are also important. The article tries to reveal these topics.

Keywords: Climate, ecology, climate warming, environment, green economy, economy, globalization, environmental efficiency

KIRISH

Yashil iqtisod - bu odamlar hayoti va atrof-muhitni yaxshilash, shuningdek, ekologik va iqtisodiy barqarorlikni rag'batlantirishi mumkin bo'lgan rivojlanish va o'sish haqida fikrlashning o'zgarishi. Yashil iqtisodiyot - bu iqtisodchilar va ekologlar o'rtasida munozaralarga sabab bo'lgan keng tushunchadir. Yashil iqtisodiyot energiya resurslaridan muntazam ravishda atrof-muhitni muhofaza qilish samaradorligini oshirish va iqlim xavfini kamaytirish uchun foydalanadi. Yashil iqtisodiyot uzoq muddatli rivojlanishga erishish strategiyasidir. Yashil iqtisodiy reja innovatsiyalar va ilg'or texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirishi kerak. Yashil iqtisodchilar muqobil energiya manbalari, barqaror qishloq xo'jaligi, yovvoyi tabiatni muhofaza qilish yoki atrof-muhit siyosatining ta'sirini o'rganishi mumkin.

Yashil iqtisod deganda inson va tabiat o'rtasidagi uyg'un iqtisodiy o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvni ishlab chiqishga qaratilgan iqtisodiy intizom tushuniladi. Tabiat bilan o'zaro ta'sir qilish usuli va mahsulot ishlab chiqarish usullarini o'z ichiga olgan keng spektrga ega. Iqtisodchilar muqobil energiya manbalari, materiallar, oziq-ovqat yoki boshqa sanoat jarayonlari iqtisodiyotini o'rganishi mumkin. Iqtisodiyot ekologik iqtisod bilan chambarchas bog'liq, lekin undan ajralib turadi, chunki u barqaror yechimlar uchun siyosiy targ'ibotni ham o'z ichiga olgan yaxlit yondashuvni oladi. Ba'zi tanqidchilarning fikricha, "yashil" iqtisodiy yechimlar tabiiy muhitga kutilmagan ta'sirlar tufayli samarasizdir.

Globalashuv bizning hayot tarzimizga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu aloqani, texnologiyaga tezroq kirishni va ko'proq innovatsiyalarni oshirdi. U iqtisodiy farovonlikning yangi davrini boshlab berdi, ulkan rivojlanish kanallarini yaratdi va turli madaniyatlarga mansub odamlarni birlashtirishda muhim rol o'ynadi. Globalashuv atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha munozaralarning asosiy mavzusi bo'lib, ekologlar uning keng qamrovli oqibatlarini ta'kidlaydilar. Biroq, farovonlik ko'tariladi, ekologik ong ham ko'tariladi va bu iqtisodiy o'sishning keyingi bosqichlarida atrof-muhitga etkazilgan zararni kamaytirishning asosiy asosiga aylanadi. Globalashuv va sanoatlashuv tufayli tuproqqa turli xil kimyoviy moddalar qo'shildi, natijada ko'plab kimyoviy moddalar paydo bo'ldi. Ko'p joylarda tunnel yoki avtomobil yo'li uchun joy yaratish uchun tog'lar yo'q qilinmoqda. Yangi tuzilmalarni qurish uchun ulkan yer uchastkalari buzilgan. Ushbu o'zgarishlar odamlarni jalb qilishi mumkin, hatto og'ir ekologik oqibatlariga olib keladi. Plastmassa, biologik parchalanmaydigan modda, bir nechta tadqiqotlarda eng zararli ifloslantiruvchi moddalardan biri sifatida aniqlangan. Boshqa tomondan, plastmassa eksport uchun mahsulotlarni qadoqlash va saqlash uchun juda foydali. Natijada, plastmassadan foydalanish keskin o'sib bordi, bu esa keng tarqalgan ifloslanishga olib keldi. Tadqiqotchilar globalashuv va uning rivojlanayotgan

mamlakatlarda atrof-muhitning yomonlashuviga ta'sirini aniqlashning eng yaxshi usuli bo'yicha kelisha olmaydi.

MATERIALLAR VA USLUBLAR

Global isish va boshqa ekologik muammolar o'ta qimmatli bo'lib bormoqda va globallashuv va global iste'mol tovarlari savdosining o'sishi vaziyatni yanada kuchaytirmoqda. Atrof-muhit muammolari ko'proq turli joylardan, jumladan, yo'l, dengiz, aviatsiya va qishloq xo'jaligidan tarqalgan diffuz emissiyalarning turli shakllarini kamaytirishga qaratilgan bo'lsa-da, diffuz ifloslanish butun mintaqalarga tarqaladi. Boshqa tomondan, bu o'z-o'zidan ifloslanishning asosiy manbai bo'lmasligi mumkin, bu qiyinchiliklar bilan shug'ullanadigan boshqa tarqoq manbalar bilan birlashganda sezilarli umumiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ko'pincha xalqaro muzokaralar va yukni taqsimlash bo'yicha kelishuvlarni talab qiladi, ikkalasiga ham erishish qiyin bo'lgan. Bu muammoni yetarlicha qat'iy global iqlim kelishuviga erishish qiyinligidan dalolat beradi, chunki bu sayyoradagi inson turlarining kelajagi atrof-muhitga juda bog'liq bo'lganligi sababli, odamlar bizning harakatlarimiz oqibatlarini e'tiborsiz qoldira olmaydi. Ekologik muvozanatni saqlash uchun odamlar muayyan harakatlar qilishlari kerak. Ushbu tadqiqotda ushbu mavzu bo'yicha juda ko'p munozaralar va munozaralar mavjud va eng muhimi, qat'iy siyosatga ega bo'lish va ularni amalga oshirishdir.

Globallashuv hayvonlar turlarining yo'q bo'lib ketishiga olib keldi. Hayvonlar o'rmonlarda yashaydi va bu o'rmonlar vayron bo'lganda, hayvonlar tabiiy yashash joylaridan ko'chiriladi va ularni xavf ostiga qo'yadi. Bu ko'pincha keng tarqalgan o'limga olib keladi. Sayyorada ko'plab tabiiy resurslar mavjud bo'lib, ular qirg'oq o'rmonlaridan kislorod va boshqa gazlargacha. Biroq, qazib olinadigan yoqilg'idan ortiqcha foydalanish o'rmonlarni kesish kabi boshqa omillar bilan birgalikda global isish yoki Yerning isishiga olib keladi. Globallashuv savdo nomidan foyda va birlikni oshirish maqsadida shakllangan bo'lsa-da, u ko'p jihatdan atrof-muhitga zarar yetkazdi. U tezda global isish manbasiga aylandi. Atrof-muhit samaradorligi sanoat va uglerod uzatish zonalari atrof-muhit sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Ekologik samaradorlik sanoat va uglerod uzatish zonalari atrof-muhit sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Ushbu maqola yashil iqtisodiyot, ekologik muammolar, uglerod almashinuvi va sanoat uzatish namoyish zonalari kabi globallashuv ta'siri o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. Atrof-muhit muammolariga ekstremal ob-havo hodisalari, misli ko'rilmagan global isish va CO₂ va boshqa zaharli emissiyalarning ko'payishi natijasida yuzaga kelgan ekologik ofatlar kiradi. Barqaror global rivojlanishga erishish uchun atrof-muhitni tozalash siyosatini ishlab chiqish va iqtisodiy rivojlanish va energiya iste'molini tez sur'atlar bilan oshirish zarur.

Globallashuv - bu dunyoning turli mamlakatlari va qismlaridan bo'lgan ko'plab madaniyatlar va millatlarning daromad olish yo'li bilan birlashishini tavsiflash uchun

ishlatiladigan ibora. Globallashuv bir madaniyatning ijobiy xususiyatlarini boshqasiga kiritish, til va aloqa to'siqlarini yo'q qilish va ikki xil soha o'rtasida savdo va hamkorlikka imkon berish orqali ishlaydi. Bu daromadga asoslangan xalqaro savdo va biznes uchun eshiklarni ochadi. Globallashuv ma'lum afzalliklarga ega bo'lsa-da, u atrof-muhit uchun ham salbiy oqibatlariga olib keldi. Globallashuv o'rmonlarning kesilishiga va qayta tiklanmaydigan yoqilg'i va tabiiy resurslarning katta iste'mol qilinishiga yordam berdi. Globallashuv savdoga, jumladan, import va eksportga katta e'tibor beradi. Agar talab taklifdan oshsa, eksport o'rmonlarning kesilishiga olib kelishi mumkin. Yog'och, masalan, butun dunyoda uy mebellari, qurilish va qog'oz va boshqa narsalar uchun ishlatiladi. Har bir inson hayotining ma'lum bir davrida qog'ozga muhtoj, ammo talab talabdan ko'proqdir, chunki daraxtlar rivojlanishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Bu o'rmonlarni kesish orqali to'ldirishni qo'shadi. Yashil iqtisod odamlar va atrof-muhit uchun yaxshi istiqbolni ta'minlagan holda, inklyuziv ekologik barqarorlikni va global iqlim moslashuvini mahalliy va global iqtisodiy tuzilmalarga rag'batlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyot uzoq muddatli iqtisodiy o'sish va rivojlanish bizning farovonligimiz va iqtisodiyotimiz uchun zarur bo'lgan resurslar, xizmatlar, atrof-muhit va iqlimni ta'minlashni davom ettirish uchun tabiiy ekotizimlardan samarali va mas'uliyatli foydalanish va saqlashga bog'liqligini tan oladi. Yashil iqtisodiyot imkon qadar kamroq issiqxona gazlarini chiqaradi, resurslardan samarali foydalanadi, chiqindilarni kamaytiradi yoki yo'q qiladi; u ijtimoiy inklyuziv; u mavjud va yaqinlashib kelayotgan oqibatlariga moslashgan holda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashadi; va yashil iqtisodiy o'sishga asoslangan.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Olimlar joriy materialni to'liq baholash va baholash asosida iqtisodiyotni yaxshilash uchun ekologik muammolar bo'yicha samarali takliflarni ta'kidlashga harakat qilishadi. Birinchidan, hukumat va sanoat energiya aralashmasi va sanoat qayta ishlashda qayta tiklanmaydigan energiya manbalarini qayta tiklanadigan energiya manbalari bilan almashtirish uchun zarur choralarni ko'rishi mumkin. Hindiston, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Pokiston va OPEK mamlakatlari kabi bir qancha rivojlanayotgan davlatlar energiya ishlab chiqarish uchun qazib olinadigan yoqilg'iga (ko'mir va neft) tayangan. Ikkinchidan, kambag'al va rivojlangan davlatlar hukumatlari uglerodni tozalash inshootlariga ruxsat berish uchun atrof-muhit qonunchiligini qayta yozishlari mumkin. Sanoat eskirgan va samarasiz texnologiyalarni ekologik toza muqobillar bilan almashtirishi kerak. Natijada, energiya sarfini sezilarli darajada qisqartirish mumkin, ishlab chiqarish xarajatlarini yanada pasaytirish va yashil iqtisodiyotni saqlashga yordam berish mumkin. Bunday chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali mamlakatlar atrof-muhit sifatiga putur yetkazmasdan iqtisodiy va rivojlanish maqsadlariga erishishlari mumkin. Uchinchidan, rivojlanish. Rivojlangan davlatlar esa ekologik muammolarni hal qilish va yashil texnologiyani joriy

qilish uchun strategik maqsadlarni belgilashlari kerak. Sanoatga qarab, davlatlar yashil va toza ishlab chiqarish mezonlarini standartlashtirishi va yashil texnologiyani rag'batlantirish qoidalarini o'rnatishi mumkin. Mamlakatlar kam uglerodli energiya tizimi uchun ekologik siyosatni yaratish orqali qayta tiklanadigan energiya sanoatida yashil texnologiyani qo'llashni rag'batlantirishi mumkin. Ushbu strategiyadan foydalanib, davlatlar sanoat darajasidagi siyosatni amalga oshirishi mumkin, bu esa ekologik toza texnologiyani o'zlashtirish uchun rag'bat va subsidiyalar beradi, bu esa iqlim o'zgarishi muammolarini hal qilish uchun sektorga xos innovatsiyalarni keltirib chiqaradi.

Ko'p jihatdan yashil iqtisodiyot ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liq, chunki u tabiiy resurslarga o'lchanadigan iqtisodiy qiymat beradi va barqarorlik va adolatga e'tibor beradi. Biroq, bu g'oyalarni amalga oshirish haqida gap ketganda, yashil iqtisodiyot tarafdorlari ko'proq siyosatga e'tibor berishadi. Yashil iqtisodchilar tabiiy boyliklarga zarar etkazgan yoki e'tiborsiz qoldirgan sub'ektlar (davlat, sanoat, jismoniy shaxslar va boshqalar) ular keltirgan zarar uchun javobgarlikka tortiladigan xarajatlarni hisobga olish tizimini ta'kidlaydilar.

Yashil iqtisodiyot va ko'k iqtisodiyot o'rtasidagi farq?

Kosmosdan kuzatganimizda sayyoramizning asosiy ranglari ko'k va yashil rangdir. Shuning uchun bu ikki iqtisodiy tizim, yashil va ko'k, bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ulardan barqaror foydalanish tizimi orqali yer resurslarini himoya qilishni maqsad qiladi.

Barqarorlik va yashil, kam uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy inklyuziv iqtisodiyot haqida gapirganda, sayyoramiz yuzasining 70% dan ortig'ini dengizlar va okeanlar egallaganligini va shuning uchun ko'k rangda kiyinishini unutmasligimiz kerak. Bu erda dengiz va okeanlarni barqaror va foydali iqtisodiy rivojlanish uchun o'sish va innovatsiya dvigatellari sifatida ko'radigan ko'k iqtisodiyot paydo bo'ladi.

Yashil iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilish evaziga kompaniyalardan ko'proq sarmoya va iste'molchilardan ko'proq pul talab qiladi. Moviy iqtisod chiqindilarni resurs sifatida tushunish va tabiat dizayniga asoslangan yechimlarni izlashdir.

XULOSA

Mamlakat tizimida Yashil iqtisodiyotni joriy qilishning afzalliklari:

Yashil iqtisodiyot atrof-muhitning ifloslanishini kamaytirishga potentsial hissa qo'shadi va shuning uchun tuproq, suv va havo sifatini yaxshilaydi, shuningdek, ekologik farovonlikni himoya qiladi.

Global isish, biologik xilma-xillikning yo'qolishi, o'rmonlarning kesilishi, cho'llanish va resurslarning kamayishi yashil iqtisodiyotni qo'llash orqali asta-sekin to'xtatilishi mumkin, bu Yerni va uning hayvonlarini imkon qadar yo'q qilishdan avtomatik ravishda qutqaradi.

Iqtisodiy o'sish bioyoqilg'i va qayta tiklanadigan energiya manbalarining yangi bozorlarini yaratish orqali ham qo'llab-quvvatlanmoqda.

Yangi bozorlarni rivojlantirish xalqaro manfaatlarni rag'batlantirish potentsialiga ega, chunki bu yangi bozorlar eksport orqali mablag' olib keladi va shuningdek, ichki savdoni oshiradi.

Ko'proq sanoatni yaratish ko'proq bandlikni anglatadi va ko'proq bandlik jamiyat barqarorligini anglatadi, chunki odamlar iqtisodiy jihatdan xavfsizdir.

Yashil texnologiyalarga urg'u berib, qishloq xo'jaligi sanoati munosib o'rin egallashi mumkin bo'ladi.

Innovatsiya innovatsion qobiliyatlarni talab qiladi va bu oxir-oqibatda talabalar imkoniyatlarini kengaytiradigan ko'proq ta'lim muassasalarini yaratishni rag'batlantiradi.

Ushbu tadqiqot keng ko'lamli materiallarni ko'rib chiqish asosida atrof-muhit muammolariga qarshi kurashish uchun yangi topilmalar va samarali natijalarni keltirib chiqaradi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu so'rov mamlakat atrof-muhitni muhofaza qilish elementlariga (daromad, qayta tiklanadigan va qayta tiklanmaydigan energiya, iqtisodiy o'sish, urbanizatsiya va savdo) asoslangan. O'rmonlar, texnik yutuqlar, energiya samaradorligi, sanoat o'sishi, iqtisodiy ochiqlik va boshqalar kabi boshqa elementlar iqlim o'zgarishiga ta'sir qilishi mumkin. Xalqaro savdo, texnik rivojlanish va sanoatlashtirish umuman energiya bilan bog'liq issiqxona gazlari emissiyasining omillari hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- B. P. Porfir'ev, "Green economy: realities, prospects, and growth shifts," Moscow: Carnegie, 2013.
- M. K. Anser, W. Iqbal, U. S. Ahmad, A. Fatima, and I. S. Chaudhry, "Environmental Efficiency and the Role of Energy Innovation in Emissions Reduction," *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 27, pp. 29451–29463, 2020.
- World Bank, "The World Bank Annual Report," Washington, D.C.: World Bank, 2007.
- F. W. Geels, "From Sectoral Systems of Innovation to Socio-Technical Systems," *Research Policy*, vol. 33, pp. 897–920, 2004.
- R. Waheed, D. Chang, S. Sarwar, and W. Chen, "Forest, Agriculture, Renewable Energy, and CO2 Emission," *Journal of Cleaner Production*, vol. 172, pp. 4231–4238, 2018.
- J. Maclean and O. Plascencia, "Green Growth, Resources and Resilience: Environmental Sustainability in Asia and the Pacific," Asian Development Bank, 2012.

- W. Iqbal, A. Altalbe, A. Fatima, A. Ali, and Y. Hou, "A DEA Approach for Assessing the Energy, Environmental and Economic Performance of Top 20 Industrial Countries," **Processes**, vol. 7, no. 7, p. 902, 2019.
- G. Gozgor, "Does Trade Matter for Carbon Emissions in OECD Countries? Evidence from a New Trade Openness Measure," **Environmental Science and Pollution Research**, vol. 24, pp. 27813–27821, 2017.
- A. V. Vakhobov and Sh. Kh. Khajibakiev, "Green economy: textbook," Tashkent: "Universitet", 2020.